

RELAÇÃO ENTRE O USO DE CONTRACEPTIVOS HORMONAIIS E A PRESENÇA DE MELASMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 19/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10681436

Yeza Figueiredo¹

Bethânia Cristhine de Araújo²

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

Resumo

Introdução: Este artigo científico aborda a relação entre o uso de contraceptivos hormonais e a presença de melasma – alteração dermatológica que se caracteriza pela hiperpigmentação da pele – em mulheres em idade fértil. **Objetivo:** A revisão de literatura tem como objetivo analisar o nível de incidência gerado por essa relação.

Metodologia: O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. Utilizou-se da estratégia PICO e definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Existe uma maior incidência de melasma em mulheres, em idade fértil, que usam contraceptivos hormonais do que as que não usam?”. Para responder a

pergunta, foi realizada, durante setembro e outubro de 2023, a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde, e 22 artigos foram selecionados para leitura.

Resultados: Os resultados revelam consistentemente uma associação significativa entre o uso desses contraceptivos e o surgimento, agravamento e recorrência do melasma. Os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, presentes nos contraceptivos, são identificados como desencadeadores e agravantes dessa condição dermatológica. **Conclusão:** A duração do uso dos contraceptivos é destacada como um fator relevante, indicando um aumento na incidência do melasma à medida que o período de uso se prolonga.

Palavras-chaves: melasma, contraceptivos hormonais, idade fértil, mulheres.

Abstract

Introduction: This scientific article addresses the relationship between the use of hormonal contraceptives and the presence of melasma – dermatological alteration characterized by skin hyperpigmentation – in women of childbearing age. **Objective:** The literature review aims to analyze the level of incidence generated by this relationship.

Methodology: The present study consists of an integrative exploratory literature review. The PICO strategy was employed, and the following central question guided the study: “Is there a higher incidence of melasma in women of childbearing age who use hormonal contraceptives compared to those who do not?”. To answer the question, during September and October of 2023, articles involving the intended outcome were searched using the terminology registered in the Health Sciences Descriptors (DeCs) created by the Virtual Health Library, and 22 articles were selected for reading. **Results:** The results consistently reveal a significant association between the use of these contraceptives and the onset, exacerbation, and recurrence of melasma. Female sex hormones,

estrogen, and progesterone present in contraceptives are identified as triggers and aggravators of this dermatological condition. **Conclusion:** The duration of contraceptive use is highlighted as a relevant factor, indicating an increase in the incidence of melasma as the usage period extends.

Keywords: melasma, hormonal contraceptives, fertile age, women.

1 INTRODUÇÃO

O melasma é uma discromia – um termo genérico que engloba toda e qualquer alteração da cor da pele – multifatorial e crônica que resulta na formação de máculas hiperpigmentadas, caracterizadas por contornos irregulares. No que se refere ao padrão clínico, indivíduos que possuem fototipos de pele intermediários e do sexo feminino, em idade fértil, são os mais acometidos (SANTANA; CAVALCANTE, 2022).

A alteração na coloração da pele, como o melasma, constitui a terceira preocupação mais comum em consultas com dermatologistas, representando 8,4% dos casos, com incidência variável de acordo com a idade, gênero e localização geográfica, afetando milhões de indivíduos em todo o mundo (OLIVEIRA *et al.*, 2019).

O melasma é descrito como alteração do processo de síntese de melanina na pele, o que pode ser alterado por hormônios. Devido a isso, os contraceptivos hormonais podem ser considerados fator de risco para a incidência de melasma, visto que pode ser responsável por modular os processos normais de produção de melanina na pele, que podem então, desencadear a hiperpigmentação (BRITO; ARAÚJO; MACIEL, 2022).

Além disso, o melasma tem um impacto crônico e cosmético significativo para muitas mulheres, causando grande estresse emocional e psicossocial, que influencia na qualidade de vida. É particularmente prejudicial para mulheres que vivem em culturas que favorecem a pele homogênea, a exemplo, na cultura Latina, anormalidades pigmentares

são consideradas desfigurações, percebidas como sinais de falta de saúde e desnutrição. Assim, as mulheres enfrentam um dilema: as pílulas contraceptivas regulam o ciclo e garantem proteção contra gravidez indesejada, mas, ao mesmo tempo, podem ser prejudiciais para a aparência da pele (SANTANA; CAVALCANTE; 2022).

Assim, identificar o grupo de maior incidência é importante em tal condição, visto que pode ajudar na prevenção e identificação precoce dos indivíduos que têm maior chance de serem acometidos. Além disso, existem evidências de que os níveis hormonais impactam no melasma, sendo relevante analisar o uso de contraceptivos hormonais possivelmente, mais associados, a essa condição. Essa revisão de literatura tem como objetivo analisar essa incidência, relacionando o uso de contraceptivos hormonais com a ocorrência do melasma. (FILONI; MARIANO; CAMELI, 2019).

2 METODOLOGIA

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Existe uma maior incidência de melasma em mulheres em idade fértil que usam contraceptivos hormonais do que as que não usam?” Nela, observa-se o P: mulheres em idade fértil com melasma; I: uso de contraceptivos hormonais; C: mulheres em idade fértil que não usam contraceptivos hormonais; O: maior incidência de melasma.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde, desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: mulheres em idade fértil, melasma, contraceptivos, hormonal contraceptivos, childbearing age e women with melasma. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and” e “or”, formando então “melasma AND hormônios contraceptivos”, “melasma AND hormonal contraceptivos”, “melasma AND idade fértil”, “melasma AND fertile age OR childbearing age”, “melasma OR hormônios contraceptivos OR idade fértil” e “women with melasma AND childbearing age”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)* e *EbscoHost*.

A busca foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em qualquer idioma, publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral. Foram excluídos, no primeiro momento de identificação na base de dados, os artigos em que as pesquisas que não tivessem título e resumo relacionados ao tema, e os que posteriormente, na leitura íntegra, não agregavam intrinsecamente ao tema.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontraram-se 63 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos, e foram selecionados 26 artigos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e

exclusão, sendo que 4 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 22 artigos para análise final e construção da revisão. Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas a fim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método. A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (PAGE *et al.*, 2021).

Figura 1 - Fluxograma da busca e inclusão dos 22 artigos

Fonte: Adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses* (PRISMA). (PAGE *et al.*, 2021).

3 RESULTADOS

A partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foi possível chegar na utilização de 22 artigos, que contém as principais informações

sobre a relação entre a presença de melasma em mulheres em idade fértil que fazem uso de contraceptivos hormonais. A tabela é composta por dados referentes à autoria e ano de publicação do artigo, título e principais achados encontrados (**Tabela 1**).

Tabela 1 – Principais achados em cada estudo utilizado.

Estudo	Título	Achados principais
1. SYDER; ELBULUK, 2023.	The history of melasma: Its roots and evolution	Estudos endocrinológicos evidenciam que o desbalanço hormonal é fator de causa do melasma.
2. VIORIZKA <i>et al.</i> , 2023.	The Profile and Triggering Factors of Melasma Patients: A Retrospective Study	Estrogênio e progesterona são fatores desencadeantes do melasma.
3. GOANDAL; RUNGBY; KARMISHOLT 2022.	Kønshormoners rolle i udviklingen af melasma	O papel do estrogênio e seus níveis no melasma é um fator de risco fundamental.
4. MAJID; ALEEM; 2022.	Melasma: Update on Epidemiology, Clinical Presentation, Assessment, and Scoring	O melasma é uma desordem multifatorial, sendo uma das causas as alterações hormonais.
5. MORGADO-CARRASCO <i>et al.</i> , 2022.	Melasma: The need for tailored photoprotection to improve clinical outcomes	A fisiopatologia do melasma inclui uma complexa gama de interações entre fatores genéticos, exposição

		solar e hormônios sexuais.
6. NEAGU <i>et al.</i> , 2022.	Melasma treatment: a systematic review	Administrar o melasma é trabalhoso, e tem diversos impactos na qualidade de vida.
7. SANTANNA; CAVALCANTE; 2022.	Um Olhar Sobre o Melasma: Uma Hiperpigmentação Crônica e Multifatorial.	Há um predomínio significativo em grupos que demonstram alteração hormonal.
8. AZZAHRA <i>et al.</i> , 2021.	Melasma Show Up in Contraceptive Pills Acceptors	O acúmulo de estrogênio e progesterona na pele são fatores que causam melasma. Existe uma relação com a duração do uso de contraceptivo oral e melasma, quanto mais longo o uso, maior a incidência.
9. ALIFA; HAMZAH; LADI; 2021.	Influencing Factors of Melasma	O aparecimento do melasma é raro em pessoas com mais de 50 anos, devido aos níveis baixos de estrogênio.
10. ARTZI <i>et al.</i> , 2021.	The pathogenesis of melasma and implications for treatment	O melasma é relacionado a um peso emocional devido à desfiguração facial que gera.
11. BORGES, 2021.	Melasma: tratamento e suas implicações estéticas	Fatores hormonais promovem a melanina,

		resultando na hiperatividade melanócita.
12. ESPÓSITO <i>et al.</i> , 2021.	Depression, anxiety, and self-esteem in women with facial melasma: an Internet-based survey in Brazil	Melasma frequentemente está associado a histórico familiar, exposição solar e estímulo hormonal.
13. CUNHA <i>et al.</i> , 2020.	Principais Tratamentos do Melasma	Fatores hormonais ligados à predisposição genética são os principais causadores do melasma.
14. SEMBODO <i>et al.</i> , 2020.	Melasma severity and use duration among hormonal injection contraception users: a study in a puskesmas in Semarang	A severidade da gravidade do melasma é maior no uso da injeção trimestral do que na injeção mensal.
15. FILONI <i>et al.</i> , 2019.	Melasma: How hormones can modulate skin pigmentation	O desenvolvimento preferencial do melasma durante a idade fértil da mulher e a associação da doença com anticoncepcionais orais sugerem que os hormônios sexuais femininos aceleram o desenvolvimento e gravidade do melasma.
16. OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2019.	Impacto do Melasma na Autoestima de Mulheres	Hormônios sexuais são um fator desencadeante e agravante do melasma.

<p>17. PEIXOTO; FONSECA; 2019.</p>	<p>Hyperpigmentation Associated with Hormonal Contraceptive Use</p>	<p>O uso de contraceptivos hormonais é relacionado com o aparecimento e agravamento de hiperpigmentação.</p>
<p>18. RAJANALA; MAYMONE; VASHI; 2019.</p>	<p>Melasma pathogenesis: a review of the latest research, pathological findings, and investigational therapies</p>	<p>Exposição solar, hormônios sexuais femininos e fatores genéticos são associados ao risco do aparecimento do melasma.</p>
<p>19. SPIERINGS <i>et al.</i>, 2019</p>	<p>Melasma: A critical analysis of clinical trials investigating treatment modalities published in the past 10 years</p>	<p>A exposição de hormônios exógenos como as pílulas contraceptivas são um fator de risco para o melasma.</p>
<p>20. KWON <i>et al.</i>, 2019</p>	<p>Melasma: Updates and perspectives</p>	<p>Exposição UV crônica, estímulo de hormônios femininos e predisposição genética são fatores causadores de melasma.</p>
<p>21. MAHDALENA <i>et al.</i>, 2018.</p>	<p>Melasma characteristic in hormonal contraceptive acceptors at Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Medan-Indonesia</p>	<p>Anticoncepcionais que contém estrogênio e progesterona causam mais melasma que os que contém apenas progesterona.</p>

22. POLLO <i>et al.</i> , 2018.	Factors associated with quality of life in facial melasma: a cross-sectional study	Maior recorrência de melasma em mulheres em idade fértil.
---------------------------------	--	---

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

4 DISCUSSÃO

Os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, presentes em contraceptivos, são identificados como desencadeadores e agravantes dessa condição dermatológica. Esta associação é corroborada por várias descobertas, incluindo relatos de mulheres que observaram o aparecimento do melasma após o início do uso de contraceptivos hormonais.

Assim Syder; Elbuluk. (2023) e Viorizka *et al.* (2023) contribuíram para a compreensão do histórico e fisiopatologia do melasma, destacando a complexidade das interações entre fatores genéticos, exposição solar e hormônios sexuais. Ambos os estudos ressaltaram a importância dos fatores hormonais na manifestação do melasma, fortalecendo a base para a análise dos efeitos dos contraceptivos hormonais. (KWON *et al.* 2018)

A duração do uso dos contraceptivos emerge como um fator relevante, com estudos indicando um aumento na incidência do melasma à medida que o período de uso se prolonga. Essa correlação temporal reforça a hipótese de que a exposição contínua aos hormônios presentes nos contraceptivos pode influenciar diretamente a pigmentação cutânea, levando ao desenvolvimento do melasma (PEIXOTO, FONSECA, 2019; BORGES, 2021). O estudo de Cunha *et al.*, (2020), aborda a relação entre fatores hormonais, predisposição genética e a gravidade do melasma. A severidade da condição foi relatada como sendo maior no uso da injeção trimestral em comparação com a injeção mensal, reforçando a influência

temporal da exposição hormonal na pigmentação cutânea (GOANDAL; RUNGBY; KARMISHOLT; 2022).

Os resultados compilados apontam para a predominância significativa de alterações hormonais em grupos com melasma (BRITO; ARAÚJO; MACIEL; 2022). A acumulação de estrogênio e progesterona na pele foi identificada como um fator causador de melasma. Dessa forma, os contraceptivos que contêm estrogênio e progesterona foram consistentemente associados a um aumento no aparecimento e agravamento do melasma em comparação com aqueles que contêm apenas progesterona (MORGADO-CARRASCO et al., 2021). Essa distinção na composição hormonal sugere que ambos os hormônios desempenham papéis específicos no desencadeamento do melasma, agindo sinergicamente para promover a hiperpigmentação (ESPÓSITO et al., 2021).

Majid; Aleem (2022) sugerem que o desenvolvimento preferencial do melasma durante a idade fértil e a associação com anticoncepcionais orais indicam que os hormônios sexuais femininos desempenham um papel fundamental no aceleração do desenvolvimento e na gravidade do melasma. Além disso, a maior recorrência em mulheres em idade fértil destaca a continuidade do efeito dos hormônios (SANTANNA; CAVALCANTE; 2022).

Outro aspecto relevante abordado nos estudos é o impacto psicossocial do melasma em mulheres que fazem uso de contraceptivos hormonais. A associação a uma redução na qualidade de vida, evidenciada por questões de autoestima, ansiedade e depressão foi evidenciada, ressaltando a importância de uma abordagem holística na avaliação dos efeitos dos contraceptivos hormonais (FILONI et al., 2019). Esses resultados destacam a importância de considerar não apenas os aspectos dermatológicos, mas também os impactos psicológicos ao avaliar os efeitos do uso de contraceptivos hormonais em mulheres em idade fértil (NEAGU et al., 2021; ARTZI et al., 2021.)

A duração do uso dos contraceptivos emergiu como um fator relevante, indicando um aumento na incidência do melasma à medida que o período de uso se prolonga. Essa correlação temporal sugere que a exposição contínua aos hormônios presentes nos contraceptivos pode influenciar diretamente a pigmentação cutânea, contribuindo para o desenvolvimento do melasma. Além disso, a revisão destaca que os contraceptivos orais contendo estrogênio e progesterona têm uma influência mais pronunciada em comparação com aqueles que contêm apenas progesterona. Essa distinção na composição hormonal sugere que ambos os hormônios desempenham papéis específicos no desencadeamento do melasma, agindo sinergicamente para promover a hiperpigmentação (BORGES, 2021).

Em resumo, os estudos revisados oferecem uma base sólida para concluir que o uso de contraceptivos hormonais está associado ao melasma em mulheres em idade fértil, ampliando e confirmando o entendimento sobre essa relação. Esses achados têm implicações importantes para a prática clínica, fornecendo subsídios para a orientação adequada das pacientes em relação aos potenciais efeitos dermatológicos e psicossociais associados ao uso desses contraceptivos. No entanto, é importante ressaltar a necessidade de mais pesquisas longitudinais e ensaios clínicos controlados para elucidar completamente a complexidade dessa interação e fornecer evidências mais robustas para orientar a prática médica.

5 CONCLUSÃO

Com base nos resultados e discussões apresentados, a revisão de literatura revelou uma sólida associação entre a incidência de melasma em mulheres em idade fértil e o uso de contraceptivos hormonais. É possível termos uma abrangente visão da complexa interação entre fatores hormonais e o desenvolvimento dessa condição dermatológica. Tanto o estrogênio quanto a progesterona, hormônios sexuais femininos presentes nos contraceptivos, foram identificados como desencadeadores

e agravantes do melasma. Essa conclusão é respaldada por diversos estudos que relatam observações de mulheres que notaram o aparecimento do melasma após o início do uso desses contraceptivos.

REFERÊNCIAS

ALIFA, D.; HAMZAH R. A.; LADI, J. E. Influencing Factors of Melasma. **Sci. Res. J.**, [*S.l.*], v. 9, no 10, p. 26-28, Out. 2021. DOI: 10.31364/SCIRJ/v9.i10.2021.P1021884. Disponível em: <http://www.scirj.org/papers-1021/scirj-P1021884.pdf>. Acesso em: 5 out. 2023.

ARTZI, O. *et al.* The pathogenesis of melasma and implications for treatment. **J Cosmet Dermatol**, [*S.l.*], v. 00, p. 1-14, Jul. 2021. DOI: 10.1111/jocd.14382. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.14382>. Acesso em: 5 out. 2023.

AZZAHRA, C. N., *et al.* Melasma Show Up in Contraceptive Pill Acceptors. **JKD.**, [*S.l.*], v. 10, n. 1, p. 74–77, Jan. 2021. Disponível em: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico> Acesso em: 25 set. 2023.

BORGES, M. C. Melasma: tratamento e suas implicações estéticas. **Health of Humans**, [*S.l.*], v. 3, no 1, p. 8–19, Ago. 2021. DOI: <https://doi.org/10.6008/CBPC2674-6506.2021.001.0002>. Disponível em: <https://www.sapientiae.com.br/> Acesso em: 8 out. 2023.

BRITO A. N.; ARAÚJO N. C.; MACIEL E. P. Fisiopatologia do Melasma e Alguns Tratamentos Disponíveis. **Anais do 24º Simpósio de TCC do Centro Universitário ICESP**. [*S.l.*], p. 61-75, Nov. 2022. Disponível em: <http://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/4217>. Acesso em: 17 set. 2023.

CUNHA, I. G., *et al.* Principais Tratamentos do Melasma. **FINOM**, [*S.l.*], v. 23, no 1. 302–15, Mai. 2020. Disponível em:

http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/1185. Acesso em: 5 out. 2023.

ESPÓSITO, M. C. C., et al. Depression, Anxiety, and Self-esteem in Women with Facial Melasma: An Internet-based Survey in Brazil. **Int. J. Dermatol**, [*S.l.*] v. 60, n. 9, Set. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijd.15490>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33729565/>. Acesso em: 8 out. 2023.

FILONI, A., MARIANO, M.; CAMELI N. Melasma: How Hormones Can Modulate Skin Pigmentation. **Int. J. Dermatol**, Rome, v. 18, n. 2, p. 1-6. Abr. 2019. DOI: [10.1111/jocd.12877](https://doi.org/10.1111/jocd.12877). Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.12877>. Acesso em: 5 out. 2023.

GOANDAL, N. F., RUNGBY, J., KARMISHOLT, K.E. 'Kønshormonerne rolle i udviklingen af melasma. **Ugeskrift for Læger**, [*S.l.*], n. 6, Jun. 2022.

Disponível em:

<https://content.ugeskriftet.dk/sites/default/files/scientific_article_files/2022-02/v10210769_web.pdf> Acesso em: 25 set. 2023.

KWON, S.-H., et al. Melasma: Updates and Perspectives. **Exp. Dermatol**, Seoul, vol. 28, n. 6, p. 704–708, Jun, 2018. DOI: [10.1111/exd.13844](https://doi.org/10.1111/exd.13844). Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/exd.13844>. Acesso em: 15 out. 2023.

MAHDALENA, I.; NELVA, N. K.; PUTRA I. B.; et al. Melasma characteristic in hormonal contraceptive acceptors at Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Medan-Indonesia. **Bali Med J**, [*S.l.*], v. 7, n. 3, p. 645-649, Out. 2018. DOI: [10.15562/bmj.v7i3.1000](https://doi.org/10.15562/bmj.v7i3.1000). Disponível em:

<https://www.balimedicaljournal.org/index.php/bmj>. Acesso em: 26 set. 2023

MAJID, I.; ALEEM. S., Melasma: Update on Epidemiology, Clinical Presentation, Assessment, and Scoring. **J Skin Stem Cell**, [*S.l.*], v. 8, n. 4, Jan. 2022. DOI: [10.5812/jssc.120283](https://doi.org/10.5812/jssc.120283). Disponível em:

<https://brieflands.com/articles/jssc-120283>. Acesso em: 17 set. 2023.

MORGADO-CARRASCO, D. et al. Melasma: The need for tailored photoprotection to improve clinical outcomes. **Photodermatol Photoimmunol Photomed**, [S.l.], p. 515-521, 8 mar. 2022. DOI: 10.1111/phpp.12783 Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phpp.12783> Acesso em: 5 out. 2023.

NEAGU, N., *et al.* Melasma Treatment: A Systematic Review. **Int. J. Dermatol**, [S.l.], v. 33, n. 4, 2022, p. 1816–1837, Apr. 2021. DOI: 10.1080/09546634.2021.1914313. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09546634.2021.1914313>. Acesso em: 17 out. 2023.

OLIVEIRA, A. A., *et al.* Impacto do Melasma na Autoestima de Mulheres. Rev. Mult. Psic., Vitória da Conquista, v. 13, n. 48, p. 435-443, Dec. 2019. DOI: 10.14295/online.v13i48.2151. Disponível em: <https://online.emnuvens.com.br/id/article/view/2151>. Acesso em: 26 set. 2023.

PEIXOTO R.; FONSECA, P. Hyperpigmentation Associated With Hormonal Contraceptive Use. **IJMRPS**, Coimbra, v. 6, n. 3, p. 12-20, Mar. 2019. DOI: 10.5281/zenodo.2616927. Disponível em: <https://zenodo.org/>. Acesso em: 17 out. 2023.

PAGE, M. J., *et al.* PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. **BMJ**, Mar. 2021. DOI: 10.1136/bmj.n160. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33781993/>. Acesso em: 02 set. 2023.

POLLO, C. F., *et al.* Factors Associated with Quality of Life in Facial Melasma: A Cross-sectional Study. **Int. J. Cosmet**, Botucatu, v. 40, n. 3, p. 313-316, Jun. 2018. DOI: 10.1111/ics.12464; Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12464>. Acesso em: 08 out. 2023.

RAJANALA, S.; MAYMONE, M. B. C. C.; VASHI, N. A. Melasma pathogenesis: a review of the latest research, pathological findings, and investigational therapies. **Dermatol. Online J.**, Boston, v. 25, n. 10. DOI: 10.5070/D32510045810. Disponível em: <https://escholarship.org/uc/item/47b7r28c>. Acesso em: 15 out. 2023.

SANTANA, M. L. F. M.; CAVALCANTE, G. H. S. **Um olhar sobre o melasma: uma hiperpigmentação crônica e multifatorial.** 2022. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Potiguar – UnP.

SEMBODO, T.; KARYADINI, H. W.; THAMRIN, N. E. Melasma Severity and Use Duration among Hormonal Injection Contraception Users: A Study in a Puskesmas in Semarang. **BKM**, Semarang, v. 36, n. 4, p. 105-110, Mar. 2023. DOI: 10.22146/bkm.55033. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Melasma-severity-and-use-duration-among-hormonal-a-Sembodo-Karyadini/3443e9fd0c5a31aa01e8a6d48c6e5de674c3335e>. Acesso em: 25 set. 2023.

SPIERINGS, N. M. K., Melasma: A Critical Analysis of Clinical Trials Investigating Treatment Modalities Published in the Past 10 Years. **J. Cosmet. Dermatol.**, London, v. 00, p. 1-6, Set. 2019. DOI: DOI: 10.1111/jocd.13182. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.13182>. Acesso em: 25 set. 2023.

SYDER, N. C., ELBULUK N. The History of Melasma: Its Roots and Evolution. *Dermatological Reviews*, Los Angeles, v. 4, p. 5-11. Mai. 2022. DOI: 10.1002/der2.134. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/der2.134>. Acesso em: 17 out. 2023.

VIORIZKA P. B. B. *et al.* The Profile and Triggering Factors of Melasma Patients: A Retrospective Study. **BIKKK**, Surabaya, v. 35, n. 2, p. 142-147, Ago.

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

²Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!